

LIVINGSOIILL

Healthy Soil for Permanent Crops Living Labs

RESEARCH AND INNOVATION ACTION - PROJECT 101157502
JUNE 2024 – NOVEMBER 2028 (54 MONTHS)

LivingSoiLL

Ficha Descriptiva

PART OF THE
EU MISSIONS
SOIL DEAL FOR EUROPE

Acerca de LivingSoiLL

LivingSoiLL reúne a agricultores, personal científico, empresas, responsables políticos y ciudadanos para restaurar la salud del suelo en los cultivos permanentes, garantizando así una agricultura resiliente, la seguridad alimentaria y la acción por el clima.

El proyecto **LivingSoiLL** es un proyecto de Horizon Europe financiado por la Comisión Europea en el marco de la Misión de la UE: “A Soil Deal for Europe”.

- **Duración:** 54 meses (Junio 2024 – Noviembre 2028)
- **Programa:** Horizon Europe (ID del Proyecto: 101157502)
- **Países participantes:** Portugal, Francia, España, Italia, Polonia, y Bélgica.
- **Partners involved:** 49

Por qué es importante

- La degradación del suelo es una de las mayores amenazas medioambientales en Europa.
- Los suelos sanos son esenciales para la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la resiliencia climática..
- **LivingSoiLL** apoya el **Pacto Verde Europeo** y la **Misión de la UE** sobre el **Suelo** (Convocatoria: **HORIZON-MISS-2023-SOIL-01**; Tema: **HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-08**)

Un suelo sano constituye el eje central del Pacto Verde Europeo y representa uno de los objetivos principales de la Misión sobre el Suelo. Actualmente, la Unión Europea combate la degradación del suelo, un fenómeno vinculado de forma inequívoca a la intensificación de la agricultura. **Para hacer frente a este desafío, resulta esencial promover un nuevo paradigma de gestión del suelo centrado en el seguimiento, la restauración y la protección. Este enfoque debe fomentar una acción estratégica y coordinada entre agricultores, personal científico, empresas, responsables políticos y la ciudadanía.**

Cómo funciona

Para hacer frente a la degradación del suelo y promover prácticas de gestión sostenible, el proyecto LivingSoiLL (*Healthy Soil to Permanent Crops Living Labs*) tiene como objetivo poner en marcha cinco Living Labs (LL, por sus siglas en inglés) en Portugal, Francia, España, Italia y Polonia. Estos centros se centrarán en cultivos permanentes (viñedos, olivares, castaños, avellanos y pomares). El proyecto contará con al menos 50 sitios experimentales (EXPS) en contextos reales y 10 explotaciones «faro» (lighthouse farms), con la participación activa de más de 2.000 actores locales.

El objetivo es mejorar la salud del suelo y fomentar los servicios ecosistémicos mediante la co-creación, co-ejecución y coproducción de soluciones innovadoras (incluidas soluciones digitales). Estas soluciones buscan reducir la erosión, mejorar la estructura del suelo, disminuir el impacto del uso intensivo de fertilizantes y fitosanitarios, e incrementar la capacidad de retención de agua, promoviendo al mismo tiempo la biodiversidad del suelo y la resiliencia general.

La vertiente de investigación del proyecto se centrará en el codesarrollo de métodos de seguimiento innovadores, diseñados para proporcionar datos que permitan comprender mejor la salud del suelo, así como en el ensayo de **prácticas de gestión** del suelo de vanguardia para mejorar el estado en los sitios experimentales (EXPS).

Este enfoque, aplicado a cultivos en contextos reales, implica a agricultores, asesores agrícolas y comunidades locales, facilitando la transferencia de conocimientos científicos a través de espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión. Asimismo, el proyecto pretende elaborar recomendaciones políticas sobre las mejores prácticas de gestión del suelo en cultivos permanentes para abordar diversos retos edáficos, promoviendo simultáneamente otros indicadores de salud del suelo.

Cifras Clave

- **5 Living Labs** (LLs) en Europa (Portugal, Francia, España, Italia y Polonia).
- **5 tipos de Cultivos Permanentes** en los Living Labs (viñedos, olivares, castaños, avellanos y huertos de manzanas).
- **Más de 50 Sitios Experimentales (EXPS)** en contextos agrícolas reales.
- **10 explotaciones “Faro”** como modelos de excelencia.
- **Más de 2.000 actores locales** directamente implicados (agricultores, asesores, empresas, responsables políticos y ciudadanos).

Objetivos Específicos (SO por sus siglas en inglés)

SO1 - Contribuir a la implicación de diversos actores y partes interesadas en una red colaborativa multiactor para el codiseño, codesarrollo y coejecución de soluciones destinadas a restaurar la salud del suelo.

SO2 - Reducir la brecha entre el conocimiento y la práctica mediante la puesta en marcha de cinco Living Labs (LL) para buscar soluciones innovadoras y prácticas a los problemas identificados.

SO3 - Identificar e investigar los problemas de salud del suelo en los Living Labs, al tiempo que se cocrea un plan de acción común.

SO4 - Ensayar y validar una combinación de soluciones integradas para actualizar y mejorar las estrategias de gestión del suelo en cultivos permanentes.

SO5 - Ensayar y validar una combinación de soluciones integradas para garantizar la sostenibilidad de los laboratorios vivos mediante la creación de modelos de negocio económicos.

SO6 - Mejorar el conocimiento y aumentar la sensibilización (*literacy*) sobre el suelo y las prácticas de gestión sostenible entre los agricultores y la comunidad en general.

SO7 - Participar y cooperar con otros proyectos e iniciativas, contribuyendo a aumentar la visibilidad de la Misión Suelo.

SO8 - Proponer recomendaciones políticas sobre las mejores prácticas de gestión que deben aplicarse en el uso del suelo para cultivos permanentes, con el fin de reducir la erosión y promover otros indicadores de salud edáfica.

Aclaración de los 3 conceptos clave

Living Labs (LLs)

Un Living Lab, según la definición de la Misión Suelo, es un ecosistema de innovación colaborativa centrado en el agricultor que fomenta la co-creación, la experimentación y la validación de soluciones de gestión del suelo en entornos reales. Reúne a empresas, universidades, ciudadanos y entidades públicas bajo un enfoque de cuádruple hélice, implicando a los agricultores desde la definición del problema hasta el ensayo de la solución. Esto permite la experimentación en el mundo real de prácticas, tecnologías y servicios que mejoran la salud del suelo, al tiempo que apoya el desarrollo de modelos de negocio y la adaptación de las políticas agrarias.

Su misión consiste en:

- Promover la salud del suelo mediante prácticas agrícolas innovadoras.
- Conectar a agricultores, investigadores, empresas y comunidades locales para ensayar soluciones de gestión sostenible del suelo.
- Cocrear tecnologías y modelos de negocio, y contribuir a la adaptación de las políticas públicas que garanticen la salud del suelo y la seguridad alimentaria.

Sitios Experimentales (EXPS)

Un sitio experimental es una explotación o parcela agrícola donde se ensayan prácticas de gestión sostenible del suelo en condiciones reales para evaluar su impacto en la salud del suelo y en los cultivos. Las soluciones se diseñan para abordar retos edáficos específicos y su impacto se supervisa mediante indicadores de salud del suelo y otros datos pertinentes. La selección de soluciones, el diseño experimental y el marco de seguimiento se cocrean con los agricultores, proveedores de tecnología y servicios, actores institucionales y usuarios finales, adaptándose a las condiciones locales.

Características principales de un EXPS:

- Debe estar integrado en un LL y no funcionar de forma independiente.
- Permite la experimentación controlada, pero bajo condiciones reales de producción.
- Genera datos científicos y prácticos sobre la eficacia de las prácticas ensayadas.
- Sirve para validar, adaptar y perfeccionar soluciones antes de su difusión.

Explotaciones “Faro” - Lighthouses (LHs)

Las explotaciones «faro» son centros de referencia que han ensayado, validado y adoptado soluciones sostenibles para los retos del suelo. Funcionan como modelos inspiradores, catalizadores de buenas prácticas y puntos clave para la demostración, la formación y la comunicación sobre la salud del suelo. El objetivo es que todos los emplazamientos experimentales aspiren a alcanzar el rendimiento de una explotación “faro”, demostrando la aplicación práctica de soluciones innovadoras.

Relación entre los tres conceptos:

- **Living Labs (LLs)** → Ecosistemas de innovación colaborativa donde se definen los retos, las soluciones y las metodologías de experimentación, con la participación de múltiples actores, territorios y comunidades.
- **Sitios Experimentales (EXPS)** → Lugares específicos dentro de los LL donde se lleva a cabo la experimentación y se ensayan técnicas o tecnologías en condiciones reales de producción.
- **Explotaciones “Faro” (LHs)** → Centros de referencia que ya aplican buenas prácticas de forma consolidada, sirviendo de modelo e inspiración para su replicación en otros sitios o por otros agricultores.

Living Labs

Actividades del Living Lab

Grupos Objetivo que se involucrarán

Los cinco Living Labs (LL) funcionarán como ecosistemas de innovación participativa, integrando a empresas, universidades, administraciones públicas y ciudadanos mediante un enfoque multiactor.

Resultados Esperados

Consortio

El consorcio se ha diseñado para garantizar una amplia cobertura geográfica europea, que abarca seis Estados miembros (Portugal, España, Francia, Italia, Polonia y Bélgica). Reúne a una variada gama de organizaciones (49 socios) que desempeñan funciones complementarias, entre las que se incluyen organizaciones agrarias, instituciones de investigación aplicada, centros de investigación académica en ciencias del suelo y medioambientales, organismos de apoyo a las políticas y a la innovación, y proveedores tecnológicos. Esta estructura multidisciplinar permite a **LivingSoiLL** abordar los retos de la salud del suelo en diferentes regiones europeas, fomentando al mismo tiempo el intercambio de conocimientos y la aplicación de soluciones prácticas.

Living Lab Luso-Galaico

Living Lab Andaluz

Living Lab Noroeste Italia – Piemonte

Living Lab de Grójec

Living Lab de Loire Valley y Beaujolais

Socios Horizontales

Para más información:

¿Desea acceder a las últimas notas de prensa y noticias sobre LivingSoiLL?

<https://livingsoill.eu/news-events/>

Sitio Web:

<https://livingsoill.eu/>

Coordinadora del proyecto LivingSoiLL:

Cristina Carlos | UTAD – CITAB cristinac@utad.pt

Líderes del Living Lab:

Living Lab Luso-Galaico

Leonor Pereira | UTAD – CITAB | leopereira@utad.pt

Living Lab Andaluz

Juan Jurado | UJAEN | jjurado@ujaen.es

Living Lab Noroeste Italia – Piemonte

Eleonora Bonifácio | UNITO | eleonora.bonifacio@unito.it

Living Lab de Loire Valley y Beaujolais

David Lafond | IFV | david.lafond@vignevin.com

Living Lab de Grójec

Józef Chojnicki | WULS | jozef_chojnicki@sggw.edu.pl

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA). Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de ellos.